

MAKTABLARDA YUQORI SINIF O'QUVCHILARIGA INGLIZ TILINI
ZAMONOVIIY USLUBLARDA O'QITISH

Xolmamatov Umidjon Xayrulla o'g'li

SamDChTI 2-bosqich talabasi

Tel:+998934207901

xayrullaegamberdiyev004@gmail.com

Ilmiy raxbar: Sh.O.Mamayoqubova

Email: mamayoqubovashahlo@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola maktablarda ingliz tili fanini o'quvchilarga yangi uslublarda o'rgatish va kundalik hayotda ingliz tilidan erkin foydalana olish hamda maktablarda darslarni qiziqarli tashkil etish haqida. Shuningdek, o'quvchilarni maktab davridayoq talab darajasidagi milliy va xalqaro sertifikatlarga tayyorlash, o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishlarini oshirish uslublarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Online va offline darslar, motivatsion ustozlar, individual ishlash va ochiq muloqot, milliy va xalqaro sertifikatlar, Spelling bee.

ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТАРШЕКЛАССНИКАМ
СОВРЕМЕННЫМИ СПОСОБАМИ.

Холмаматов Умиджон Хайрулла угли

СамГИИЯ студент 2 курса

Тел +998934207901

xayrullaegamberdiyev004@gmail.com

Научный руководитель Ш.О.Мамаякубова

Email: mamayoqubovashahlo@gmail.com

Аннотация. Это статья посвящена преподаванию английского языка в школах учащимся новыми способами и возможности свободно использовать английский язык в повседневной жизни, а также интересной организации уроков в школах. Он также включает в себя способы подготовки учащихся к национальным и международным сертификатам на уровне требований в школе, а также повышения интереса учащихся к языку.

Ключевые слова: Онлайн и офлайн уроки, мотивационные преподаватели, индивидуальная работа и открытое общение, национальные и международные сертификаты, Spelling Bee

**TEACHING ENGLISH TO HIGH SCHOOL STUDENTS IN MODERN
WAYS**

Kholmamatov Umidjon Khayrullayevich

SamSIFL 2nd stage student

Phone: +998934207901

xayrullaegamberdiyev004@gmail.com

Scientific supervisor: Sh. O. Mamayoqubova

Email: mamayogubovashahlo@gmail.com

Annotation. This article is about teaching English language in schools to students in new ways and being able to use English freely in everyday life and interesting organization of lessons in schools. It also includes ways to prepare students for national and international certifications at the level of demand at school, and to increase students' interest in the language.

Keywords: Online and offline lessons, motivational teachers, individual work and open communication, national and international certificates, Spelling bee.

Ma'lumki, hozirgi kunda Ingliz tili dunyoga mashhur va deyarli barcha mamlakatlarda bu tilda so'zlashuvchilar soni talaygina. Bu til nafaqat ikkinchi til

sifatida o'rganiladigan, balki bir necha horijiy davlatlarning o'z Ona tilidir. Qayerda tilga nisbatan o'rganuvchilar talabi kuchli bo'lsa, o'sha yerda til o'rgatuvchilar soni ham ko'p bo'ladi. Shu sababdan, til o'rgatuvchilar ham o'quvchilarga yangicha uslublarda o'rgatish payida bo'ladi. Ushbu davrda til o'rganuvchilar ikkiga ya'ni "online" masofaviy, mobil qurilmalar yordamida va "offline" an'anaviy tarzda o'rganuvchi turlarga bo'linadi. XXI asr axborot-texnologiyalar asri bo'lganligi sababli "online" til o'rganuvchilar soni ham kundan kunga oshib bormoqda, chunki bunda siz ham vaqtingizni ham naqdingizni tejaysiz. Shu bilan birga "offline" darslarni maqullovchilar soni ham talaygina, bunga sabab ko'pchilik masofaviy darslarni zerikarli deb biladilar va sinfxonalarda til o'rganishni qulay ko'rishadi.

Ingliz tili bu shunchaki til emas, uni o'rganish davrida siz yangi madaniyat, yangi dunyoqarash, yangi do'stlar va h.k larga ega bo'lasiz. Shunday ekan, ba'zida o'rganuvchilar orasida til o'rganishga nisbatan ishtiyoq pasayishi kuzatilishi mumkin. Shunga o'xshash vaqtlarda o'qtuvchi o'zini motivator sifatida ko'rishi va talabalarni yetarli darajada ruhlantira olishi kerak. Hozirgi kunda motivatorlar yetarli darajada lekin ular ortiqcha to'lov talab qiladi, shu boisdan barcha ustozlar motivatsion ruhda dars o'ta bilishi kerak. Darslar faqatgina ustozning motivatsion ruhdagi gaplari bilan cheklanib qolmasdan o'quvchilar bilan individualni suhbat tartibida yuritilsa, odatiy darslarga qaraganda qiziqarliroq o'tadi. Kunlik bir xillik o'quvchilarda xorg'inlikni yuzaga keltirish mumkin, buning oldini olish uchun ustozlar yangicha uslubdagi metodlarda foydalanishi mumkin. Misol uchun "Spelling bee" uslubi. "Spelling bee" - bu tanlov bo'lib, unda ishtirokchilar, odatda talabalar so'zlarni to'g'ri yozishlari so'raladi. Bu odatda bir nechta turlarni o'z ichiga oladi, ishtirokchilar navbatma-navbat so'zlarni ovoz chiqarib yozadilar. So'zlar odatda oldindan belgilangan ro'yxatdan tanlanadi va raqobat davom etar ekan, qiyinchilik ortadi. Ishtirokchilar so'zni noto'g'ri yozgan taqdirda musobaqadan chetlatiladi va oxirgi qolgan ishtirokchi g'olib deb e'lon qilinadi. "Spelling bee"lar ko'pincha maktablarda o'tkaziladi yoki ta'lim muassasalari yoki jamoat tashkilotlari

tomonidan tashkil etiladi. Ular ishtirokchilar o'rtasida imlo ko'nikmalarini, so'z boyligini va so'z bilimni oshirishga qaratilgan. Ingliz tili dunyoda mashhur bo'lganligi uchun, bizning mamlakatimizda ham Ingliz tilini o'qitish bo'yicha keng ko'lamda islohotlar olib borilmoqda. Maktablarda o'quvchilarni til bilish darajasini aniqlovchi xalqaro sertifikatlar IELTS, TOEFL, CEFR kabilarga tayyorlash talabi qo'yilgan va bu haqida qaror mavjud; *"Chet tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin hamda 2022-yil 1-martdan boshlab amalga kiritilsin"*. *"Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazining amaldagi har bir daraja (A2, B1, B2, C1) uchun alohida imtihon topshirish tartibiga qo'shimcha ravishda umumlashtirilgan ko'p darajali (Multi-level) test tizimini (B1, B2, C1) joriy qilish to'g'risidagi taklifi ma'qullansin"*. Agar siz CEFR imtihonida B2 va IELTS imtihonida minimum 5.5 ball to'plasangiz Davlat Imtihonlarida Ingliz tili fanidan test topshirmaysiz va sizga maksimal ball beriladi. Maktab o'quvchilariga ushbu sharoitlardan foydalanish uchun zamonov malakaga ega o'qituvchilar kerak va ingliz tilining ko'lami qanchalik keng ekanligini ko'rsatib bera bilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, maktab davrida bo'lgan o'quvchilarga kelgusi hayotida o'z o'rnini topishi uchun ingliz tilining qanchalik kerakli va muhumligini anglatish har bir ustozning zimmasidir, bunga baefarq qarab bo'lmaydi, chunki O'zbekiston yoshlari o'zlarini har jabhada ko'rsata oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Spelling_bee
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 24-iyuldagi PF-6269-sonli qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 23-martdagi PF-6191-sonli qarori